

1-расм. Қурғоқчилик мониторинг тизимининг функционал схемаси

Хулоса. Ўзбекистонда қурғоқчилик мониторинг тизимининг функционал схемаси ишлаб чиқилди. Фойдаланувчилар тегишли вақт даврини танлаб, керакли натижаларни импорт қилиши мумкин. Келгусида машинали ўқитиш ёрдамида платформага қурғоқчиликни прогноزلаш ва NDVI каби бошқа индексларни киритиш имконияти мавжуд.

Фойдаланилган адабиётлар

1. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2021. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson–Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. – 2391 pp.
2. McKee T.B., Doesken N.J., Kleist J. The Relationship of drought frequency and duration to time scales / Proceedings of the 8th Conference on Applied Climatology, 17-22 January 1993, Anaheim, CA. Boston, MA, American Meteorological Society.
3. Vicente-Serrano S.M., Beguería S., López-Moreno J.I. A Multiscalar drought index sensitive to global warming: The Standardized Precipitation Evapotranspiration Index // Journal of Climate, 2010. 23, 1696–1718.
4. Петров Ю. В., Абдуллаев А. К. К вопросу оценки сухости воздуха // Метеорология и гидрология. 2010. № 11. – С. 90-96.
5. Ўзбек тилининг изохли луғати. М ҳарфи. А.Мадвалиев таҳрири остида. 2007.– 157 б.
6. Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А.Кузнецов.–СПб.: Норинт, 2000. – 1536 с.
7. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. Эксмо, 2008. – 944 с.
8. Масленникова Н.Ю., Слинкова О.К. Понятие и сущность мониторинга с позиции системного подхода // Science Time, 2014. № 6.– С. 110-121.
9. Сидорчев В.В. Мониторинг устойчивости развития региональной экономики: методы и инструментарий: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Сидорчев Виктор Васильевич. – Майкоп, 2011. – 162 с.

Артиков У.

Научно-исследовательский Гидрометеорологический институт,
Ташкент, Узбекистан, artikovulugbek310@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458388>

МНОГОЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В БАССЕЙНЕ РЕКИ КАРАДАРЬЯ

Аннотация. В работе рассмотрены многолетние изменения метеорологических параметров (температура воздуха и сумма осадков) в бассейне реки Карадарья за 1936- 2022 годы, определены многолетние тренды.

Ключевые слова: атмосферные осадки, температура, многолетние изменения, изменение климата, река Карадарья.

LONG-TERM CHANGES IN METEOROLOGICAL PARAMETERS IN THE KARADARYA RIVER BASIN

Abstract. The paper examines changes in monthly values of precipitation amounts and river runoff characteristics (average monthly, annual) on the Karadarya River for the period from 1930 to 2022. Statistical characteristics are calculated, trends in the series of monthly, annual precipitation amounts and river runoff characteristics are determined.

Key words: Karadarya, hydrological regime, Andijan reservoir, anthropogenic influence, hydropower, atmospheric, precipitation, flow regulation, seasonal variability.

Введение. Антропогенная деятельность и глобальные изменения климата способствуют значительным изменениям экологических и гидрологических характеристик речного стока во всем мире [1]. Строительство новых плотин стало одним из самых спорных вопросов в глобальных усилиях по сокращению бедности, улучшению здоровья людей и укреплению

региональных экономик. Во всем мире спрос на воду примерно утроился с 1950 года, и плотины помогли удовлетворить этот спрос. Около половины крупных плотин в мире были построены исключительно или в первую очередь для орошения. Сегодня, по оценкам Всемирного комиссии дамб на начало 2000 года крупные плотины вносят непосредственный вклад в 12–16% мирового производства продовольствия [2].

Река Карадарья является одним из главных трансграничных рек, который имеет важную роль в обеспечении сельского хозяйства и населения Ферганской долины Узбекистана питьевой водой. В зону прямого и косвенного влияния реки Карадарья и Андижанского водохранилища входят 440 тыс. га орошаемых и пригодных к орошению земель [3]. Демографический рост, наблюдаемый в Ферганской долине, является еще одним важным географическим и социальным фактором, влияющим на гидрологическое состояние бассейна Карадарьи [5]. Быстрый рост численности населения увеличивает нагрузку на водные ресурсы и требует эффективного и рационального использования водных ресурсов рек и внедрения современных водосберегающих гидротехнических решений. В таких условиях разработка и реализация стратегии управления водными ресурсами реки Карадарья на научной основе стала одним из наиболее актуальных вопросов.

Цель исследования. Выявить многолетние изменения метеорологических параметров в бассейне реки Карадарья.

Результаты и их обсуждение. Река Карадарья образуется слиянием рек Каракульджа и Тар, берущих начало в узле соединения Алайского и Ферганского хребтов, в 17 км от г. Узгена эти реки соединяются и принимают название Карадарья. Ниже Узгена Карадарья выходит из гор и принимает справа реки: Асу, Кугар-Су, Майли-Су и другие, а слева значительный приток Куршаб, приобретая большое ирригационное значения, так как из нее выведено множество каналов, орошающих Ферганскую долину [6].

В формировании стока рек существенное влияние оказывают температура воздуха и количество осадков. Атмосферные осадки формируют устойчивый снежный покров в горах, обеспечивая дальнейшую водоносность рек. От влияния температуры зависит таяние снега в бассейне рек, а также ледников на верховьях.

Годовое количество осадков Ферганской долины возрастает с запада на восток. Исключительной сухостью выделяется центральная часть Ферганской долины, где в среднем за год выпадает 85 мм осадков. В годовом ходе осадков наибольшее их количество наблюдается в весенние месяцы [7]. Ферганский хребет характеризуется наибольшей увлажненностью среди прилегающих к Ферганской котловине регионов. В предгорьях годовая сумма осадков составляет, как правило, 600–800 мм, тогда как в районах, прилегающих к гребневым участкам и водоразделам, этот показатель достигает 1300 мм. Указанные значения подтверждаются многолетними наблюдениями, проводимыми на высоте около 1800 м [8]. Максимально зафиксированная годовая сумма осадков в данном районе составляет 1625 мм. Повышенные значения осадков обусловлены главным образом орографическими особенностями, в частности, благоприятным соотношением направления преобладающих воздушных масс и экспозиции наветренных склонов. На северных склонах Алайского хребта, в пределах среднегорной и высокогорной зон, годовая сумма осадков варьируется от 600 до 800 мм и в отдельных случаях достигает 900 мм. В межгорных котловинах, экранированных от влажных воздушных потоков (в том числе долины рек Тар, Курумбаш, Акбура, Кичик-Алай и Исфара), количество осадков значительно снижается — до 400 мм в год. Лишь в районах с абсолютными высотами свыше 5000 м, где гребень хребта ориентирован в южном направлении, годовое количество осадков увеличивается и составляет от 1000 до 1200 мм.

Зима центральной части бассейна реки Карадарья очень мягкая. Преобладают умеренные морозы и только в районе Кампырравата морозы средней силы. Абсолютный минимум температуры воздуха изменяется от -29° до -32° , средний и абсолютных минимумов от -19° до -23° . Устойчивый снежный покров отмечается только в районе Кампырравата, где наблюдается и наибольшее число дней со снежным покровом [7].

Для анализа изменения количества осадков и температурного режима бассейна реки Карадарья нами было выбрано две метеостанции - Кургантепа (Савай) и Андижан. Обработка данных по температуре воздуха с 1960 по 2021 гг. показывает устойчивую тенденцию к

постепенному повышению среднегодовых температур в течение рассматриваемого периода (рис.1). Из рисунка видно, что за последние 60 лет наблюдается устойчивая тенденция к повышению температуры в обоих пунктах наблюдения. Особенно отчетливо это проявляется с конца 1980-х годов. Температура воздуха на станции Андижан стабильно выше, чем на станции Кургантепа (Савай) (рис.1).

Рис. 1. Многолетние изменения среднегодовой температуры воздуха на метеостанциях Андижан и Кургантепа (Савай)

На метеостанции Кургантепа (Савай) в начальный период наблюдений (1960-е годы - начало 1980-х годов) среднегодовая температура воздуха демонстрировала значительные межгодовые колебания, с показателями, варьирующимися в основном в диапазоне от 10 до 13°C. Такие изменения могут быть связаны с естественными климатическими циклами и региональной атмосферной циркуляцией, оказывающей влияние на температурный режим территории. С конца 1980-х годов на графике отчетливо прослеживается тенденция к постепенному росту температуры, отражающая глобальное изменение климата. Линейный тренд, обозначенный на графике пунктирной линией, подтверждает устойчивость этого повышения. Среднегодовая температура к 2000-м годам стабилизировалась на уровне 12,5–13,5°C, а в отдельные годы даже превышала 14°C, что говорит о прогрессирующем потеплении.

В начале исследуемого периода- в 1960-х годах среднегодовые температуры на метеостанции Андижан колебались в диапазоне около 12–14 °С. Наиболее низкие значения отмечаются в 1963, 1968 и 1989 годах, когда температура опускалась ниже 12,5°C. Однако начиная с 1990-х годов наблюдается устойчивое потепление, при котором значения средней годовой температуры превышают 14 °С, а в отдельных годах — 15 °С. С 2000-х годов температура стабилизировалась на относительно высоком уровне, при этом с 2015 по 2021 год фиксируются значения, превышающие 15 °С, что является показателем ускоряющегося климатического тренда. Такая тенденция может быть следствием как глобальных климатических изменений, так и региональных факторов — антропогенного влияния, изменения подстилающей поверхности, урбанизации и сокращения растительности вблизи станции.

Рис. 2. Многолетние изменения среднегодовой суммы осадков на метеостанциях Андижан и

Кургантепа (Савай)

Анализ суммы осадков на выбранных метеостанциях показывает выраженные межгодовые вариации и отчетливую тенденцию к постепенному снижению количества выпадающих осадков на протяжении исследуемого временного интервала (рис. 2). На графике представлены данные по годовому количеству осадков, зарегистрированных на метеостанциях Савай и Андижан. Метеостанция Савай характеризуется более высокими значениями осадков по сравнению с Андижаном. Наибольшие пики зафиксированы в 1969, 1987 и 1998 годах. Последние десятилетия наблюдается тенденция к снижению годового количества осадков на обеих станциях, особенно выраженная после 2000 года (рис.2.).

На метеостанции Кургантепа (Савай) в первой половине периода (1960-е годы - 1980-е годы) наблюдались значительные колебания среднегодового количества осадков, характеризующиеся пиковыми значениями, которые в отдельные годы превышали 700 мм (например, в середине 1970-х годов). Подобные пиковые значения могут быть связаны с климатическими аномалиями, влиянием циклонов и региональными атмосферными процессами. Начиная с конца 1980-х годов, выявляется постепенная тенденция к сокращению количества осадков. Линия тренда на графике показывает устойчивое понижение среднегодовых осадков с уровня около 400 мм в начале наблюдений до уровня менее 300 мм к концу рассматриваемого периода, что особенно выражено в 2010-2020 годах.

На метеостанции Андижан максимум осадков был зафиксирован в 1969 году (более 550 мм), а также в 1993 и 1999 годах (выше 500 мм). Это может быть связано с редкими, но интенсивными циклоническими вторжениями. В последние годы (2020–2022 гг.) наблюдается выраженное снижение количества осадков — менее 150 мм. 1980-е и 1990-е годы характеризуются более частыми и равномерными всплесками осадков по сравнению с более засушливыми 2010 и 2020 годами. Линия тренда, проведенная по точкам, демонстрирует почти горизонтальное направление, что свидетельствует об отсутствии четко выраженной положительной или отрицательной тенденции в общем среднем уровне осадков за исследуемый период.

Выводы. В бассейне реки Карадарья наблюдается изменение метеорологических параметров за последние 60 лет. На метеостанциях Кургантепа (Савай) и Андижан температура воздуха с 1960 по 2021 гг. показывает устойчивую тенденцию к постепенному повышению среднегодовых температур, температура воздуха на станции Андижан стабильно выше, чем на станции Кургантепа (Савай). На выбранных метеостанциях наблюдаются выраженные межгодовые вариации и отчетливая тенденция к постепенному снижению количества выпадающих осадков. Метеостанция Савай характеризуется более высокими значениями осадков по сравнению с Андижаном. Наибольшие пики осадков зафиксированы в 1969, 1987 и 1998 годах. Последние десятилетия наблюдается тенденция к снижению годового количества осадков на обеих станциях.

Повышение температуры и уменьшение количества атмосферных осадков, особенно выраженные после 1990-х годов, влияют на питание реки в верховьях и создают дополнительный дефицит влаги в низовьях, где сосредоточены орошаемые земли.

Использованная литература

1. Алимкулов С.К., Турсунова А.А., Сапарова А.А.. Ресурсы речного стока Казахстана в условиях будущих климатических и антропогенных изменений. Алматы.: Гидрометеорология и экология. 2021. №1,2021. С. 58.
2. Richter, B. D., Thomas G. A. Restoring environmental flows by modifying dam operations. Ecology and Society 2007. 12(1):12. URL: <http://www.ecologyandsociety.org/vol12/iss1/art12/>
3. Медведев В.Д. Андижанское водохранилище (краткий очерк строительства). – Ташкент: Узбекистан, 1981. – С.3.
4. Убайдуллаева Р., Ата-Мирзаев О., Умарова Н. Ўзбекистон демографик жараёнларива ахоли бандлиги, Тошкент.,2006.
5. <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/49354-hududlar-kesimida-2024-yil-boshiga-doimiy-aholi-soni>
6. М.А. Стекольников. Водные ресурсы Средней Азии и Казахстана. Ленинград: Стандартизация и рационализация. 1934. С. 11.
7. Агроклиматические ресурсы Наманганской, Андижанской, Ферганской областей (Ферганской долины) Узбекской ССР- Ленинград.: Гидрометеоздат. 1977. С.17.
8. Ильин И.А. Водные ресурсы Ферганской долины. Ленинград: Гидрометеоздат, 1959. 60